

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

Desenvolvimento das novas tipologias que abrangem o DEO-Procel e a INI-C

Código: CB3E- T1-T2-RT-05

Versão: 01

Data: 31/05/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<http://enbpar.gov.br/>

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

Gerente de Edificações, Indústria, Comércio e Selo PROCEL	George Alves Soares
Fiscal Titular	Myrthes Marcele Farias dos Santos
Fiscal Suplente	Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação:	Prof. Roberto Lamberts, PhD Profa. Ana Paula Melo, Dra.
Levantamento e análise de dados	Anthony Aliardi Brenda da Costa Loeser Ellen Casanova Liége Garlet Júlia Medeiros Alves
Revisão e Supervisão:	Greici Ramos Renata De Vecchi Matheus Geraldi

Ficha Técnica deste documento

Trabalho:	Trabalho II - Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética
Objetivo:	Apoiar tecnicamente a implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade quanto à eficiência energética aplicada às edificações residenciais e não residenciais, bem como a continuidade ao assessoramento técnico ao MME, PROCEL, INMETRO, CGIEE, GT-Edificações, ST-Edificações e ABNT nos assuntos relacionados ao Programa de Etiquetagem de Edificações.
Metas:	<ul style="list-style-type: none">• Ampliar o conhecimento sobre características construtivas e operacionais típicas em edifícios brasileiros comerciais, de serviços e públicos.• Contribuir para o conhecimento de modelagem energética do estoque de edificações construídas no Brasil.• Possibilitar a certificação para eficiência energética operacional de edificações no país.• Promover a melhoria contínua dos parâmetros, critérios e valores de referência empregados no método de etiquetagem de edificações.
Atividade:	11. Aperfeiçoar/simplificar procedimentos para a avaliação de determinadas tipologias de especial interesse, conforme necessidade.
Produto:	Relatório com o aperfeiçoamento/simplificação da avaliação de determinadas tipologias de especial interesse.

Como citar:

ALIARDI et al., Desenvolvimento das novas tipologias que abrangem o DEO-Procel e a INI-C **Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. 2025

Sumário

Lista de Tabelas.....	2
Lista de Figuras	3
Apresentação.....	4
1. Introdução.....	5
2. Descrição das novas tipologias	6
2.1. Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) - Atenção especializada (atendimento secundário e terciário).....	6
2.2. Reunião de Público.....	6
2.3. Terminais de transporte.....	6
3. Método	7
3.1. Fontes de dados	7
3.2. Método de levantamento	7
3.2.1. Identificação da edificação	8
3.2.2. Análise dos Projetos e Memoriais Técnicos	8
3.2.3. Edificação.....	8
3.3. Base de dados 01	9
4. Análise da Base de dados 01.....	10
4.1. Reunião de público	10
4.2. EAS - Atenção especializada.....	13
4.3. Terminais de transporte.....	15
5. Proposições do modelo referência das novas tipologias	18
6. Considerações Finais	19
7. Referências.....	20

Lista de Tabelas

Tabela 1. Tipologias que se inserem na Base de Dados 01 e suas divisões em subáreas predominantes	8
Tabela 2. Atributos típicos das tipologias.....	9
Tabela 3. Síntese dos dados de DPE, DPI e ocupação média por grupo de subtipologia e subárea - Reunião de Público	11
Tabela 4. Dados coletados em cada edificação da tipologia de Reunião de Público	11
Tabela 5. Dados coletados em cada edificação da tipologia de Reunião de Público	12
Tabela 6 - Síntese dos dados de DPE, DPI e ocupação média por grupo de subtipologia e subárea – Terminais de transporte.....	16
Tabela 7 - Dados coletados em cada edificação da tipologia de Terminais de transporte.....	16
Tabela 8 – Dados coletados em cada edificação da tipologia de Terminais de transporte	17
Tabela 9 – Dados coletados em cada edificação da tipologia de Terminais de transporte	17

Lista de Figuras

Figura 1. Fluxograma de análise de dados para composição da Base de dados 01 7

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL** E **“PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra as frentes de Trabalho I e II, contribuindo para ambos o desenvolvimento das tipologias do DEO-Procel, quanto da INI-C, que têm sido revisadas e melhoradas em paralelo. Apresenta-se neste relatório todo o processo para o levantamento de informações das novas tipologias a serem incluídas na INI-C: estabelecimentos assistenciais de saúde - atenção especializada (atendimento secundário e terciário); reunião de público e terminais de transportes. São descritos os métodos utilizados para o levantamento de informações, a análise dos resultados e as propostas para os modelos de referência. No próximo ano desta atividade, serão discutidos e definidos todos os dados finais, propondo então as tabelas de referência a serem incluídas no Anexo A da Portaria nº 309/2022.

1. Introdução

Neste relatório é apresentada a caracterização de novas tipologias de edificação que integrarão a metodologia do DEO-PROCEL e a Instrução Normativa Inmetro para a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas (INI-C). A ampliação foi realizada com base na adequação e equivalência das tipologias contempladas pela INI-C e por normativas internacionais (CBECS, EnergyStar, ASHRAE 90.1), resultando na consolidação de 11 categorias com padrões similares de uso (horas de operação diárias e anuais), ocupação (densidade de pessoas), carga de equipamentos e características arquitetônicas.

Dessa forma, as classificações utilizadas no DEO atual foram reorganizadas em 11 novas categorias, paralelas às categorias da INI-C: Escritórios, Educação, Hospedagem, Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), Hospitais, Varejo e Serviços, Serviços de Alimentação, Supermercados e Mercados, Reunião de Público, Terminais de Transporte e outros. Entre essas, as tipologias de Reunião de Público, Hospitais e Terminais de Transporte não haviam sido previamente caracterizadas, tornando necessária sua caracterização e o desenvolvimento de arquétipos. Para esse fim, foi realizado um levantamento detalhado e a organização das informações típicas dessas edificações em uma base de dados, com o objetivo de criar um banco de referências construtivas e de potências instaladas típicas.

A Base de Dados 01 consiste em um conjunto de informações sobre os aspectos físicos e construtivos de edificações existentes, pertencentes a uma amostra representativa das novas tipologias do DEO-Procel e da INI-C. O objetivo da elaboração da Base 01 é resumir as características construtivas e os sistemas instalados típicos, bem como os atributos específicos de cada tipologia levantada. A partir dessas informações, serão desenvolvidos arquétipos representativos para cada uma delas, que servirão como referência para modelagens térmicas e energéticas. Além disso, busca-se associar os atributos típicos de cada tipologia às características físicas das edificações analisadas. A amostra foi composta por meio da análise de projetos arquitetônicos, elétricos e memoriais técnicos, coletados em pesquisas realizadas em licitações e portais de transparência de edifícios públicos e privados de diferentes estados brasileiros. Também foram obtidas informações diretamente do setor privado, que colaborou durante a fase de pesquisa. Adicionalmente, foram utilizados dados provenientes de relatórios técnicos elaborados por associações representativas dos setores analisados, bem como informações simplificadas disponíveis em portais de acesso público. Para a construção dessa base de dados, foi aplicada a metodologia descrita na Seção 3 deste relatório.

2. Descrição das novas tipologias

2.1. Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) - Atenção especializada (atendimento secundário e terciário)

Edifícios usados como instalações para atendimento de pacientes com tratamento intensivo e internação. As atividades predominantes são procedimentos não-cirúrgicos e cirúrgicos, diagnóstico e tratamento ambulatorial, entre outros. Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Hospitais;
- Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

2.2. Reunião de Público

Edifícios nos quais as pessoas se reúnem para atividades sociais ou recreativas, seja em salas de reunião privadas ou não privadas. Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

Alta ocupação:

- Teatros;
- Cinemas;
- Centro de eventos e convenções.

Baixa ocupação:

- Centro comunitário;
- Bibliotecas;
- Museus.

2.3. Terminais de transporte

Edificações projetadas para a recepção, embarque e desembarque de passageiros, onde a aglomeração de pessoas ocorre ocasionalmente. Podem ser classificadas como artificialmente ou naturalmente condicionadas.

Nesta tipologia, inclui-se:

- Aeroportos;
- Rodoviárias.

3. Método

Sempre que possível, o processo de caracterização de cada tipologia seguiu as etapas descritas no protocolo de levantamento apresentado na Seção 3.2. Destaca-se que os dados foram obtidos sem a necessidade de visitas a campo, baseando-se em diferentes fontes de dados e níveis de informações, detalhadas na seção 3.1. Além disso, buscou-se garantir a representatividade regional, considerando diferentes regiões do país.

Figura 1. Fluxograma de análise de dados para composição da Base de dados 01

3.1. Fontes de dados

A Base de Dados 01 é composta essencialmente por informações de edificações construídas que se enquadram nas subtipologias das novas categorias apresentadas na Seção 2. Essas informações foram obtidas a partir de fontes específicas, incluindo:

- Licitações públicas e portais de transparência das esferas federal e municipal;
- Portais de transparência de instituições privadas que disponibilizam informações projetuais;
- Colaboração do setor privado;
- Relatórios técnicos de agências, órgãos e associações responsáveis pela regulamentação dos setores contemplados.

As informações obtidas apresentam diferentes níveis de detalhamento em relação aos projetos e às características construtivas das edificações. Algumas fontes fornecem projetos completos, incluindo plantas arquitetônicas, projetos elétricos e memoriais técnicos. Outras, porém, disponibilizam apenas dados gerais, como área construída, número de pavimentos e principais características da edificação, sem detalhamento técnico aprofundado.

Além disso, relatórios técnicos e pesquisas complementam essa caracterização, permitindo a extração de informações essenciais para definir atributos típicos e características específicas de cada setor contemplado.

3.2. Método de levantamento

O método de levantamento de dados de edificações construídas foi aplicado considerando as subtipologias e diferentes fontes de dados, seguindo as etapas a seguir.

3.2.1. Identificação da edificação

Por se tratar de edificações construídas e em operação, e em conformidade com a LGPD, todos os dados foram anonimizados por meio de IDs, preservando a privacidade das informações. A base de dados mantém registros da localidade, considerando a importância de representar diferentes contextos climáticos e socioeconômicos, além do segmento comercial, subtipologia e setor econômico (público ou privado).

3.2.2. Análise dos Projetos e Memoriais Técnicos

As informações coletadas foram classificadas em quatro categorias principais (Característica da edificação, forma, envoltória e sistemas), organizadas na base de dados de acordo com o nível do levantamento: edificação, pavimento e ambiente. O levantamento detalhado das informações do ambiente foi organizado por ambiente e agrupado conforme subáreas típicas de cada tipologia, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Tipologias que se inserem na Base de Dados 01 e suas divisões em subáreas predominantes

Tipologia	Subáreas
Reunião de público	APT (Ambiente de Permanência Transitória) - (banheiros, circulação, acessos, halls, foyer)
	Apoio (administrativo, camarins, depósitos, salas de suporte técnico)
	APP (Ambiente de Permanência Permanente)
EAS - Atenção especializada	Atendimento
	Internação
	Apoio ao diagnóstico
	Apoio Técnico
	Ensino e Pesquisa
	Administrativo
	Apoio logístico
Terminais de transporte	Misto (alimentação, varejo e serviços)
	Embarque
	Apoio (administração)
	APT
	Estacionamento
	Pátio (posicionamento de aeronaves/ônibus)

3.2.3. Edificação

A nível da edificação, serão sintetizadas as seguintes informações de projeto:

- **Forma:** Área total construída, subáreas, fator de proporção, fator de forma e PAF por fachada.

- **Envoltória:** Sistemas estruturais e de vedação representativos da edificação, incluindo materiais e tipos de paredes internas e externas, coberturas, aberturas (elementos transparentes) e dispositivos de sombreamento.
- **Sistemas:** Demanda de Potência de iluminação (DPI) e Densidade de Potência de Equipamentos (DPE) totais.

- **Pavimento:**

A nível do pavimento, serão coletadas as seguintes informações de projeto:

- **Forma:** Área de fachada por orientação, área de janela por orientação e volume do pavimento.

- **Ambiente:**

Por fim, em cada ambiente da edificação, serão levantadas as seguintes informações de projeto:

- *Características da Tipologia (Atributos):* Cada tipologia possui atributos representativos. Conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Atributos típicos das tipologias

Tipologia	Atributos
Reunião de público	Lotação máxima (número de pessoas)
	Número de leitos (internação geral)
EAS - Atenção especializada	Número de leitos (hospital-dia)
	Número de leitos (UTI)
	Números de salas cirúrgicas
Terminais de transporte	Movimentação anual de passageiros
	Movimentação anual de cargas (kg)
	Movimentação anual de veículos

- *Forma:* Classificação dos tipos de área, incluindo a área total dos ambientes e o pé-direito.
- *Sistemas:* Potências de equipamentos, iluminação, sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado) e de aquecimento de água.

3.3. Base de dados 01

A Base de Dados 01 é organizada por tipologia e composta por dados reais sobre as características físicas das edificações, incluindo atributos típicos, forma, envoltória e sistemas instalados. Especificamente, a base detalha os seguintes indicadores:

- ID da edificação
- Município e estado

- Segmento
- Subtipologia
- Setor (público ou privado)
- Atributos típicos da tipologia
- Fator de proporção (largura/comprimento)
- Área total construída
- Subáreas típicas da tipologia
- PAF
- Ocupação da APP
- DPI (Demanda de Potência de iluminação)
- DPE (Demanda de Potência de equipamentos)

4. Análise da Base de dados 01

4.1. Reunião de público

O levantamento de projetos realizado para a tipologia de reunião de público considerou: oito teatros (públicos e privados) nos estados de São Paulo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte, Amazonas e Santa Catarina; uma biblioteca em espaço misto privado em São Paulo; três museus (públicos e privados) em Santa Catarina, Amazonas e Sergipe; e uma galeria de arte em edifício de uso misto privado em Tocantins. Destaca-se que a maioria dos projetos analisados pertence ao setor privado, sendo, em sua maioria, edificações de uso misto. Para as edificações de uso misto, foram desconsiderados os pavimentos com atividades distintas da tipologia de reunião de público, como áreas comerciais, escolares e atividades de saúde. Além disso, todos os museus e bibliotecas incluídos no levantamento foram de pequeno porte.

A DPI média das subtipologias derivou da média encontrada em cinco projetos representativos para a subtipologia de alta densidade de ocupação ($5,5 \text{ W/m}^2$) e três projetos para a de baixa densidade de ocupação ($6,6 \text{ W/m}^2$). Nos cálculos, foram consideradas apenas as áreas com dados de iluminação, excluindo-se a iluminação cênica. A ausência de dados de equipamentos nos projetos não permitiu a obtenção da DPE típica das edificações levantadas.

Para a análise da subtipologia de alta densidade de ocupação, foi adotada a lotação máxima como atributo típico. Devido à falta de informações sobre a ocupação máxima dos espaços da subtipologia de baixa densidade ocupação, não foi possível aplicar o mesmo critério. A ocupação foi calculada com base na relação entre a lotação máxima e a área de permanência permanente de cada edificação, representando 8 projetos ($1,40 \text{ m}^2/\text{pessoa}$).

O cálculo de PAF por fachada foi feito com a média das fachadas (norte, leste, oeste e sul), entretanto foram observadas características específicas, como a predominância da fachada principal com alto PAF e as demais com baixo. O PAF médio derivou de três projetos para alta densidade de ocupação (PAF médio de 11%) e quatro projetos para baixa densidade de ocupação (PAF médio de 17%).

Este levantamento apresentou algumas limitações, entre elas:

- Falta de dados sobre a potência de equipamentos impossibilitou uma caracterização da DPE;
- Não foram incluídos projetos de cinemas, centros comunitários, centro de eventos e bibliotecas públicas, o que restringiu a diversidade de tipologias e, conseqüentemente, a representatividade dos resultados;
- Outro ponto relevante é a quantidade limitada de projetos analisados, o que, somado à alta variabilidade em termos de porte das edificações — tanto em área construída quanto em lotação máxima —, podem influenciar os resultados médios obtidos.

Os resultados obtidos estão resumidos nas Tabelas 3, 4 e 5.

Tabela 3. Síntese dos dados de DPE, DPI e ocupação média por grupo de subtipologia e subárea - Reunião de Público

Subárea	DPE (W/m ²)	DPI (W/m ²)	Ocupação (m ² /pessoa)
Alta densidade de ocupação			
APT	ND	2,7	1,40
APP	ND	10,1	
Apoio	ND	3,6	
Média geral	ND	5,5	1,40
Baixa densidade ocupação			
APT	ND	3,5	ND
APP	ND	9,6	
Apoio	ND	6,6	
Média geral	-	6,6	-

* ND = Não disponível.

Tabela 4. Dados coletados em cada edificação da tipologia de Reunião de Público

ID	Estado	Sub-tipologia	Setor	Atributo Lotação máxima	APT [m ²]	APP [m ²]	Apoio [m ²]	Área total [m ²]	Ocupação APP [m ² /pessoa]
RPTE001	Goiás	Teatro	Público	4273	931,1	4300,4	0,0	5231,4	0,6
RPTE002	Rio Grande do Norte	Teatro	Público	600	571,6	607,3	366,7	3604,8	0,8
RPTE003	Paraná	Teatro	Privado	430	91,1	601,1	72,0	1806,15	1,4
RPTE004	São Paulo	Teatro	Privado	377	440,1	539,9	369,5	1349,4	1,4
RPBI001	São Paulo	Biblioteca	Privado	102	168,0	602,3	359,11	1129,4	5,9
RPTE005	São Paulo	Teatro	Privado	403	502,8	1585,4	710,1	2798,3	2,2

ID	Estado	Sub-tipologia	Setor	Atributo Lotação máxima	APT [m ²]	APP [m ²]	Apoio [m ²]	Área total [m ²]	Ocupação APP [m ² /pessoa]
RPTE006	São Paulo	Teatro	Privado	322	1107,2	2280,6	1181,7	4569,5	2,6
RPTE007	Amazonas	Teatro	Privado	487	757,2	626,8	437,6	1821,6	1,3
RPMU01	Tocantins	Galeria de arte	Privado	0	458,4	239,8	165,2	863,4	ND
RPTE008	Santa Catarina	Teatro	Público	1430	1603,8	1555,2	2420,1	5579,0	1,1
RPMU02	Santa Catarina	Museu	Privado	0	160,8	511,6	50,9	723,3	ND
RPMU03	Amazonas	Museu	Privado	0	140,2	368,1	171,9	680,2	ND
RPMU04	Sergipe	Museu	Público	0	504,8	959,7	38,8	1503,3	ND

Tabela 5. Dados coletados em cada edificação da tipologia de Reunião de Público

ID	Estado	Sub-tipologia	Setor	DPI APT [W/m ²]	DPI APP [W/m ²]	DPI Apoio [W/m ²]	DPE APT [W/m ²]	DPE APP [W/m ²]	DPE Apoio [W/m ²]
RPTE001	Goiás	Teatro	Público	ND	ND	ND	ND	ND	ND
RPTE002	Rio Grande do Norte	Teatro	Público	ND	ND	ND	ND	ND	ND
RPTE003	Paraná	Teatro	Privado	ND	ND	ND	ND	ND	ND
RPTE004	São Paulo	Teatro	Privado	1,4	2,2	34,5 ¹	ND	ND	ND
RPBI001	São Paulo	Biblioteca	Privado	-	-	-	ND	ND	ND
RPTE005	São Paulo	Teatro	Privado	0,3	0,3	0,4	ND	ND	ND
RPTE006	São Paulo	Teatro	Privado	4,3	7,3	4,4	ND	ND	ND
RPTE007	Amazonas	Teatro	Privado	4,0	1,3	4,7	ND	ND	ND
RPMU01	Tocantins	Galeria de arte	Privado	1,9	5,6	9,4	ND	ND	ND
RPTE008	Santa Catarina	Teatro	Público	3,6	39,5	4,1	ND	ND	ND
RPMU02	Santa Catarina	Museu	Privado	5,0	20,1	-	ND	ND	ND
RPMU03	Amazonas	Museu	Privado	3,5	3,2	3,9	ND	ND	ND
RPMU04	Sergipe	Museu	Público	45,2 ²	52,7 ²	19,9 ²	ND	ND	ND

* ND = Não Disponível.

¹ Valor de DPI desconsiderado no cálculo da média geral por se referir a uma edificação com restaurante de porte médio localizado na área do teatro;

² Valores de DPI desconsiderados no cálculo da média geral devido à ausência de especificação da iluminação cênica, o que resulta na superestimação dos valores de DPI da edificação.

4.2. EAS - Atenção especializada

Para a caracterização tipológica das EAS – Atenção Especializada, foram analisados quatro projetos, obtidos por meio de anexos de licitações públicas e contato direto com as instituições. O principal desafio enfrentado no levantamento de dados hospitalares está relacionado à complexidade e à dimensão das edificações, que abrangem uma grande variedade de ambientes, muitos deles com funções especializadas, adaptadas às demandas específicas de cada hospital. Essa diversidade torna o processo de levantamento particularmente extenso e minucioso.

Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde voltados à Atenção Especializada diferenciam-se por características como a natureza jurídica (pública ou privada), a quantidade de leitos disponíveis e o tipo de atendimento oferecido, incluindo as especialidades médicas contempladas. As subáreas foram baseadas nas atribuições de Estabelecimentos Assistenciais regulamentadas pela RDC N° 50 da Anvisa, sendo elas: Atendimento, Internação, Apoio ao Diagnóstico, Apoio Técnico, Ensino e Pesquisa, Administrativo, Apoio Logístico, Ambientes de apoio e ainda, foi acrescentada a subárea “APT” que abrange as circulações verticais e horizontais, Antecâmaras e banheiros. Um aspecto importante a ser considerado é que determinados ambientes podem estar presentes em mais de uma subárea. Um exemplo disso são os ambientes de apoio, como a sala de utilidades, que pode ser encontrada em diferentes subáreas dentro do mesmo estabelecimento.

Não foi possível realizar o levantamento da Densidade de Potência de Equipamentos (DPE) com base nos projetos elétricos disponíveis, uma vez que estes apresentavam apenas a potência nominal das tomadas, informação que não representa de forma adequada o consumo real dos equipamentos. Diante disso, adotou-se como referência o valor estabelecido pela norma ASHRAE 90.1, que indica uma DPE de 21,52 W/m². A Densidade de Potência de Iluminação (DPI) só foi conseguida em uma edificação, tornando assim, uma amostra muito pequena para adoção. Os valores de Densidade de Potência Instalada (DPI) verificados no hospital, distribuídos por subárea, são os seguintes: 6,91 W/m² para a área de Atendimento, 3,65 W/m² para Internação, 7,42 W/m² para Apoio ao Diagnóstico, 5,69 W/m² para Apoio Técnico, 7,06 W/m² para a área Administrativa, 4,42 W/m² para Apoio Logístico e 3,49 W/m² para APT. Fazendo uma analogia com a norma ASHRAE 90.1, que estabelece valores de Densidade de Potência Instalada (DPI) por tipo de área, como Sala de Internação (8,39 W/m²), Enfermaria (11,52 W/m²), Corredor (6,56 W/m²) e Centro Cirúrgico (24,86 W/m²), buscou-se levantar os valores correspondentes no hospital analisado. Os resultados obtidos foram: 5,00 W/m² para a área de Internação, 8,10 W/m² para o Posto de Enfermagem, 3,09 W/m² para os Corredores e 5,50 W/m² para a Sala de Cirurgia. Observa-se que, em todas as comparações, os valores recomendados pela ASHRAE 90.1 são superiores aos encontrados no hospital analisado, com destaque para a Sala de Cirurgia, onde a diferença é mais significativa. Isso se deve, principalmente, ao fato de que os valores da ASHRAE podem considerar a presença de sistemas de iluminação focal, específicos para procedimentos cirúrgicos. No caso do hospital estudado, no entanto, foi contabilizada apenas a iluminação geral, o que explica a menor densidade de potência registrada.

A taxa de ocupação de um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) varia conforme as características da edificação, como natureza jurídica, número de leitos e especialidades, já mencionadas anteriormente. Com base nisso, para estimar essa taxa de forma mais precisa, buscou-se identificar métricas de ocupação comumente utilizadas no contexto hospitalar. O número de leitos é uma informação amplamente disponível e de fácil acesso, sendo essencial para essa estimativa. Além disso, foi realizada uma pesquisa para

determinar o número médio de funcionários por leito. Esse levantamento foi conduzido de duas maneiras: inicialmente, com a comparação dos dados cadastrados na plataforma CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), dividindo o número de leitos pelo número de funcionários registrados em alguns hospitais. No entanto, observou-se que esse valor pode variar significativamente. Diante disso, foram consultados artigos científicos, que indicaram um valor médio de aproximadamente 5 funcionários por leito (PICCHIAI, 2009; Guedes, 2017). Com essas informações, o cálculo da taxa de ocupação foi realizado a partir da soma do número de leitos, considerando a adição de cinco funcionários por leito e assumindo que o número de acompanhantes corresponde a 50% do total de leitos. O valor obtido foi então dividido pela área total do hospital.

$$\text{TAXA DE OCUPAÇÃO} = (\text{n}^\circ \text{ de leitos} + (5 \times \text{n}^\circ \text{ de leitos}) + (\text{n}^\circ \text{ de leitos} \times 0,50)) / \text{área total da edificação}$$

Ao aplicar o cálculo de densidade de ocupação para os hospitais analisados, os resultados obtidos mostraram-se bastante próximos do valor de referência estabelecido pela norma ASHRAE 90.1, que é de 18,58 m² por pessoa. O Hospital 01, com 45 leitos, apresentou uma densidade de 19,29 m² por pessoa; o Hospital 02, com 32 leitos, apresentou 21,45 m² por pessoa; e o Hospital 03, com 212 leitos, apresentou 19,54 m² por pessoa. Diante da consistência entre os valores observados e o parâmetro normativo, sugere-se a adoção do valor de 18,58 m² por pessoa como representativo para a tipologia hospitalar estudada.

O Percentual de Abertura da Fachada (PAF) foi calculado como a média dos valores obtidos para cada fachada, resultando em um PAF de 0,16. As edificações de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) analisadas incluem tanto unidades de origem pública quanto privada. Observou-se que os estabelecimentos mais recentes apresentam uma maior porcentagem de PAF, enquanto as edificações mais antigas possuem um PAF menor.

As edificações dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) são regulamentadas pela RDC nº 50 da ANVISA, que estabelece as dimensões mínimas para os ambientes que compõem as diversas subáreas. A norma também define os ambientes de apoio obrigatórios, de acordo com o número de leitos e salas e/ou os tipos de serviços ofertados pela unidade de saúde. O levantamento revelou-se essencial para a compreensão da tipologia e de suas especificidades, contribuindo de forma significativa para a elaboração do arquétipo.

Principais limitações:

- Incompletude de projetos: Os projetos estavam incompletos, a maioria deles sem a informação de DPE (2) e DPI (4)
- Amostra reduzida: Devido à complexidade da tipologia e às limitações de tempo, a amostra de edificações analisadas foi reduzida.
- Variabilidade: Devido às características específicas de cada Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), observa-se uma grande variedade no porte das edificações, bem como na quantidade, no tamanho e nos tipos de ambientes que as compõem.

4.3. Terminais de transporte

O levantamento realizado para a tipologia de terminais de transporte analisou dez projetos, distribuídos da seguinte forma: seis aeroportos e quatro terminais rodoviários. Todos os projetos foram obtidos por meio de anexos de licitações públicas, sendo algumas de âmbito federal e outras municipais, acessados através dos sites de prefeituras municipais ou da plataforma de licitações da Infraero (<https://licitacao.infraero.gov.br/>). Dados complementares de caracterização da tipologia, como movimentação de passageiros, cargas e veículos, satisfação do passageiro e extensão das pistas (específicos para aeroportos), foram extraídos da plataforma Hórus do Labtrans¹, enquanto outras informações de caracterização foram obtidas diretamente dos sites das prefeituras.

As subáreas de estacionamento e pátio foram determinadas a partir dos projetos, complementadas por cálculos de áreas delimitadas no Google Earth. No interior do terminal de passageiros, as subáreas foram classificadas em quatro categorias principais: Misto, que inclui setores comerciais como salas comerciais, agências bancárias, companhias aéreas, restaurantes, praça de alimentação, entre outros; Embarque, que abrange áreas destinadas ao embarque e desembarque, saguão de espera e de check-in; Apoio, englobando setores administrativos, de segurança, entidades como ANTT e Polícia Militar, SAC e apoio ao passageiro; e APT, que considera sanitários, áreas de circulação, depósitos, salas técnicas, copas e similares.

A DPE foi calculada com base nas potências de demanda indicadas nos quadros e painéis elétricos, conforme análise dos projetos elétricos. Foram levantados dados de um terminal rodoviário e de um terminal de passageiros de aeroporto.

A DPI foi determinada a partir da análise de projetos luminotécnicos, considerando a área construída de um terminal rodoviário e de um terminal de passageiros de aeroporto. Dados de sistemas de iluminação foram obtidos de três projetos: dois terminais rodoviários e um aeroporto.

A definição da densidade de ocupação para terminais de transporte é uma tarefa complexa devido à natureza dinâmica e variável desses espaços. A ASHRAE 90.1, em seu Addendum C – Schedules and Loads, sugere um valor de 0,93 m² por pessoa, mas o ASHRAE Handbook e estudos recentes indicam que essa métrica é insuficiente. O Handbook destaca que terminais possuem áreas distintas (como espaços administrativos, grandes áreas abertas, lojas e restaurantes), cada uma com diferentes densidades de ocupação, que variam de 1 m² por pessoa em salas de espera a 0,3–0,5 m² por pessoa em picos extremos. Os artigos de Ma et al. (2024) e Cong et al. (2025) reforçam essa variabilidade, apontando que os controles tradicionais não acompanham adequadamente as flutuações de ocupação.

Além disso, os longos períodos de funcionamento dos aeroportos, que operam de 17 a 24 horas por dia, amplificam o desafio: em horários de pouco movimento, especialmente durante a madrugada, a ocupação é muito baixa, enquanto nos períodos de pico pode haver uma concentração até cem vezes maior.

Diante dessa complexidade, não será definido um valor padrão de densidade de ocupação, pois ele não refletiria as condições reais desses ambientes. Em vez disso, será necessário estabelecer uma densidade de ocupação específica para cada terminal de transporte ao se utilizar a ferramenta do DEO-Procel.

O Percentual de Abertura da Fachada (PAF) foi calculado como a média dos valores de cada fachada (norte, sul, leste e oeste). Fachadas sem aberturas (PAF = 0) não foram consideradas no cálculo da média. Em

¹ Disponível em: <https://horus.labtrans.ufsc.br/gerencial/#Principal>

razão da incompletude de alguns projetos, foi necessário estimar certos valores de PAF utilizando ferramentas como Google Earth e Street View.

Todos os dez projetos analisados são de origem pública e foram acessados por meio de plataformas oficiais de licitação. Contudo, o levantamento enfrentou algumas limitações:

- Incompletude de projetos: Os projetos elétricos não apresentavam detalhes para poder inferir com precisão a DPE, sendo ela baseada somente em potências de demanda. Alguns projetos também não apresentaram detalhes das fachadas ou cortes, impossibilitando a determinação exata dos PAFs.
- Amostra reduzida: Dados de DPE foram extraídos de apenas 1 projeto de terminal rodoviário e 1 aeroporto, limitando a representatividade. Da mesma forma, a análise de DPI abrangeu apenas 3 projetos (2 rodoviários e 1 aeroporto).
- Variabilidade: A diversidade no porte dos terminais — em termos de área construída (edificações de 1.900 m² até 19.901 m²) e movimentação de passageiros (entre 6.793 e 3.512.185) — pode ter influenciado a consistência dos resultados.

Os resultados obtidos estão resumidos nas Tabelas 6, 7 e 8.

Tabela 6 - Síntese dos dados de DPE, DPI e ocupação média por grupo de subtipologia e subárea – Terminais de Transporte

Subárea	DPE (W/m ²)	DPI (W/m ²)
Misto	20,57	6,33
Apoio	18,40	6,40
Embarque	19,20	4,50
APT	4,13	4,30
Média geral	15,78	5,56

Tabela 7 - Dados coletados em cada edificação da tipologia de Terminais de Transporte

ID	Estado	Subtipologia	Setor	Movimentação de passageiros	Movimentação de cargas (kg)	Movimentação de veículos
TTA01	Espírito Santo	Aeroporto	Público	3.049.168	22.418.018	24.573
TTA02	Goiás	Aeroporto	Público	3.512.185	11.882.681	26.513
TTA03	Piauí	Aeroporto	Público	1.084.322	6.107.996	8.682
TTA04	Piauí	Aeroporto	Público	6.793	132.370	745
TTA05	Minas Gerais	Aeroporto	Público	352.759	381.829	4.671
TTA06	Paraná	Aeroporto	Público	-	-	-
TTR01	Santa Catarina	Rodoviária	Público	2.400.000	-	133.407
TTR02	Mato Grosso	Rodoviária	Público	1.300.000	-	106.500
TTR03	Santa Catarina	Rodoviária	Público	-	-	-

ID	Estado	Subtipologia	Setor	Movimentação de passageiros	Movimentação de cargas (kg)	Movimentação de veículos
TTR04	Paraná	Rodoviária	Público	1.997.749	-	96.122

Tabela 8 – Dados coletados em cada edificação da tipologia de Terminais de transporte

ID	Estado	Subtipologia	Setor	Misto [m ²]	Embarque [m ²]	Apoio [m ²]	APT [m ²]	Área total [m ²]
TTA01	Espírito Santo	Aeroporto	Público	9.402	6.858	2.913	728	19.901
TTA02	Goiás	Aeroporto	Público	4.360	9.820	3564	2.102	19.847
TTA03	Piauí	Aeroporto	Público	562	932	776	561	2.830
TTA04	Piauí	Aeroporto	Público	99	545	710	562	1.915
TTA05	Minas Gerais	Aeroporto	Público	238	1.495	66	256	2.054
TTA06	Paraná	Aeroporto	Público	1.322	2.308	755	1.954	6.339
TTR01	Santa Catarina	Rodoviária	Público	2.099	4.740	6235	6.014	19.089
TTR02	Mato Grosso	Rodoviária	Público	4.670	1.315	1095	8.677	15.758
TTR03	Santa Catarina	Rodoviária	Público	1.173	327	177	1.653	3.330
TTR04	Paraná	Rodoviária	Público	3.674	1.801	200	3.965	9.640

Tabela 9 – Dados coletados em cada edificação da tipologia de Terminais de transporte

ID	Estado	Subtipologia	Setor	DPI Misto [W/m ²]	DPI Embarque [W/m ²]	DPI Apoio [W/m ²]	DPI APT [W/m ²]
TTA01	Espírito Santo	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA02	Goiás	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA03	Piauí	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA04	Piauí	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA05	Minas Gerais	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA06	Paraná	Aeroporto	Público	5,13	4,29	7,15	6,93
TTR01	Santa Catarina	Rodoviária	Público	-	-	-	-
TTR02	Mato Grosso	Rodoviária	Público	-	-	-	-
TTR03	Santa Catarina	Rodoviária	Público	-	-	-	-
TTR04	Paraná	Rodoviária	Público	7,19	4,75	8,13	4,11

ID	Estado	Subtipologia	Setor	DPE Misto [W/m ²]	DPE Embarque [W/m ²]	DPE Apoio [W/m ²]	DPE APT [W/m ²]
TTA01	Espírito Santo	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA02	Goiás	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA03	Piauí	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA04	Piauí	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA05	Minas Gerais	Aeroporto	Público	-	-	-	-
TTA06	Paraná	Aeroporto	Público	10,40	33,89	9,81	6,35
TTR01	Santa Catarina	Rodoviária	Público	-	-	-	-
TTR02	Mato Grosso	Rodoviária	Público	-	-	-	-
TTR03	Santa Catarina	Rodoviária	Público	-	-	-	-
TTR04	Paraná	Rodoviária	Público	30,74	4,50	27,00	1,92

5. Proposições do modelo referência das novas tipologias

A partir da análise da Base de Dados 01, foi possível caracterizar de maneira preliminar três novas tipologias de edificações: reunião de público, estabelecimentos assistenciais de saúde voltados à atenção especializada, e terminais de transporte. Cada uma destas tipologias indicou atributos distintos e complexidades específicas que serão consideradas no desenvolvimento dos modelos e nas tabelas de referência.

De forma resumida, a tipologia 'Reunião de Público' abrange as edificações destinadas às atividades sociais e culturais, como os teatros, museus e bibliotecas. O levantamento revelou desafios relacionados à disponibilidade de dados técnicos, em especial sobre equipamentos, mas permitiu estabelecer parâmetros médios de iluminação (DPI), ocupação e características construtivas típicas.

Os 'EAS - Atenção Especializada', incluindo os hospitais e as unidades de pronto atendimento, indicaram elevada complexidade interna e diversidade funcional. A obtenção de dados foi limitada, mas permitiu identificar subáreas recorrentes e estimativas de densidade de ocupação alinhadas com as referências normativas. A tipologia hospitalar, em particular, será priorizada para modelagem por simulação no próximo ciclo de atividades, dada a sua complexidade - intensidade de uso energético e carência de referenciais.

Os 'Terminais de Transporte' envolvem ambientes com grande variabilidade de uso e ocupação ao longo do tempo. A ausência de padrões fixos de densidade de pessoas torna inviável a definição de um único parâmetro representativo, sendo necessário considerar valores específicos por tipo terminal. Ainda assim, foi possível identificar padrões médios de potências instaladas e características construtivas que servirão de base para o arquétipo inicial.

A partir das informações consolidadas, os arquétipos serão desenvolvidos considerando a representatividade das subáreas, sistemas predominantes e parâmetros típicos de desempenho, servindo como referência para a simulação energética de cada tipologia. Portanto, a atividade segue no segundo ano com as discussões relacionadas definição dos dados para a construção final das tipologias e das tabelas de referência a serem incluídas no Anexo A da INI-C.

6. Considerações Finais

Neste relatório foi apresentado o processo de levantamento e análise técnica de três novas tipologias de edificações para o aprimoramento do DEO-Procel e da INI-C: Reunião de Público, Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (Atenção Especializada) e Terminais de Transporte. A atividade resultou na criação de uma base de dados robusta, com informações construtivas e operacionais típicas, necessárias para o desenvolvimento de modelos de referência para avaliação de eficiência energética.

As três tipologias selecionadas representam usos relevantes e intensos em energia no setor de edificações públicas e privadas. O processo revelou desafios importantes, como a heterogeneidade dos projetos, a limitação de dados em fontes públicas e a variabilidade de ocupação e operação entre os diferentes tipos de edifícios. Ainda assim, foi possível sintetizar parâmetros médios para uso futuro nas simulações.

O destaque para a tipologia hospitalar se justifica pela sua complexidade técnica, alta demanda energética e papel estratégico nas políticas públicas.

A continuidade desta atividade no próximo ciclo de trabalho será fundamental para validar os arquétipos propostos e construir as tabelas de referência a serem incorporadas ao Anexo A da Portaria Inmetro nº 309/2022, contribuindo para a efetiva expansão e qualificação da avaliação de desempenho energético em edificações no Brasil.

Referências

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 mar. 2002. Seção 1, p. 45.

PICCHIAI, Djair. Parâmetros e indicadores de dimensionamento de pessoas em hospitais. 2009.

GUEDES, Felipe Joaquim Ribeiro. Análise da eficiência de hospitais universitários sob a gestão da empresa brasileira de serviços hospitalares (EBSERH). 2017.

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2019: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings: Addendum C - Schedules and Loads. Atlanta: ASHRAE, 2019.

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. ASHRAE Handbook: Fundamentals. Atlanta: ASHRAE, 2021.

CONG, Mingyang; LI, Zheng; WU, Yaling; LU, Qunshan; LI, Mei; ZHOU, Zhigang; YANG, Dayi; LIU, Jing. Evaluating and optimizing energy and comfort performance in airport cooling systems through dynamic occupancy modeling and time-series clustering. Building and Environment, v. 274, 112781, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.112781>.

MA, Kai; WANG, Dan; SUN, Yuying; WANG, Wei; GU, Xianliang. Model predictive control for thermal comfort and energy optimization of an air handling unit system in airport terminals using occupant feedback. Sustainable Energy Technologies and Assessments, v. 65, 103790, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.seta.2024.103790>.